

BENEFÍCIOS DA ACUPUNTURA NO CONTROLE DA LOMBALGIA GESTACIONAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 19/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10419566

Tayná Suellem da Silva Aroucha¹

Klenda Pereira de Oliveira²

Ginarajadaça Ferreira dos Santos Oliveira³

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo realizar uma análise dos estudos que tratam sobre os benefícios da acupuntura no tratamento da lombalgia gestacional. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura (RSL), de acordo com as diretrizes do método PRISMA, sendo adotado critérios de inclusão e exclusão, com a realização do levantamento dos estudos nas seguintes bases de dados: PubMed, Scientific ElectronicLibrary Online (SciELO), PEDro e LILACS. Após a aplicação do fluxograma de pesquisa, identificou-se 04 artigos elegíveis para a análise do estudo, tendo como base os critérios definidos no processo de coleta e seleção. Conclui-se com essa pesquisa que os estudos recentes sobre os benefícios da acupuntura na gravidez por meio da prática terapêutica realizada na

fisioterapia têm influenciado na melhoria da condição física e psicológica das gestantes, com maior prevalência para as gestantes na fase final do processo gestacional.

Palavras-Chave: *Acupuntura; Lombalgia Gestacional; Fisioterapia – Tratamento terapêutico.*

ABSTRACT

The present article aims to analyze the studies that address the benefits of acupuncture in the treatment of gestational low back pain. This is a systematic literature review (SLR), according to the guidelines of the PRISMA method, adopting inclusion and exclusion criteria, with the survey of studies in the following databases: PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO), PEDro and LILACS. After applying the search flowchart, four articles were identified as eligible for the study analysis, based on the criteria defined in the collection and selection process. We conclude that recent studies on the benefits of acupuncture in pregnancy through the therapeutic practice performed in physical therapy have influenced the improvement of physical and psychological condition of pregnant women, with higher prevalence for pregnant women in the final phase of the gestational process.

Keywords: *Acupuncture; Gestational low back pain; Physiotherapy – therapeutic treatment.*

1. INTRODUÇÃO

A gravidez é um processo fisiológico natural, que consiste em um encadeamento de etapas naturais decorrentes da fertilização até a concepção (MANN et al. 2009). Todo o processo que ocorre na gravidez, observando-a como uma sistemática de ajustes no corpo da mulher, decorre de alterações fisiológicas, tais como: alterações hormonais, alterações psicológicas, alterações musculoesqueléticas, etc. Toda essa alteração na mecânica do corpo está envolto de um processo maior de

ação hormonal e alteração na sua biomecânica (CESTARI et al. 2017). Na pesquisa de Gomes (2013) foi observado como a estrutura corporal na gravidez pode afetar a mecânica postural da mulher, que ao decorrer das fases gestacionais, com o crescimento do feto, incide na limitação de atividades diárias, que pode influenciar diretamente no surgimento de ocorrências de dores em diferentes regiões do corpo, tendo maior prevalência na região da lombar.

As alterações fisiológicas na gravidez são apresentadas nos sintomas e sinais ao longo de todo o processo. Os sinais mais frequentes são: modificações cardiocirculatórias (tamanho e posição do coração, frequência cardíaca e débito cardíaco), resistência vascular periférica total, pressão arterial, alterações morfológicas e da estrutura intramuscular, modificações hematológicas, modificações gastrointestinais, modificações renais e no sistema nervoso central (REIS, 2020). As manifestações musculoesqueléticas na gravidez são intensificadas pela sobrecarga nas articulações, resultantes principalmente das alterações corporais (CESTARI et al. 2017).

A dor lombar é um desconforto bastante recorrente durante a gravidez, principalmente no período do terceiro trimestre da gestação (SANTOS; GALOO, 2010). O processo gestacional incide na transformação fisiológica e psicológica na gravidez, seguido de uma sequência de adaptações que ocorrem no corpo da mulher desde o início da fase de fertilização (COSTA; ASSIS, 2010). Naturalmente, essas modificações geram um impacto na estrutura física da gestante, alterando a sua estrutura anatômica e fisiológica – onde as mudanças posturais no corpo são mais evidentes, principalmente na região lombar (GOMES, 2013).

A prevalência da ocorrência de dor lombar – lombalgia – em mulheres gestantes é de 93,23% (MARTINS; SILVA, 2005). Além da influência hormonal e da mudança na estrutura fisiológica do corpo, outro fator preponderante pode estar ligado a realização de atividades musculares

inapropriadas, má postura, automedicação, ausência de acompanhamento pré-natal, dentre outros.

Os estudos sobre a lombalgia gestacional têm concentrado as suas análises para a identificação dos fatores associados, prevalência e características das condições das mulheres grávidas (MARTINS; SILVIA, 2005; SANTOS; GALOO, 2010; ASSIS; TIBÚRCIO, 2004). Ademais, as pesquisas sobre a dor lombar no processo gestacional tem focado suas observações científicas para as técnicas, os métodos de alívio e os tratamentos não farmacológicos para a lombalgia gestacional, como as opções terapêuticas, dentre estas, com destaque para a acupuntura.

Nesse sentido, esse artigo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura científica sobre os benefícios da acupuntura no controle da lombalgia gestacional, tendo como proposta de pesquisa a identificação de estudos que tratam da acupuntura aplicada como método de alívio terapêutico em gestantes que apresentam limitações físicas e agravamentos na região lombar. Ademais, a análise da pesquisa vai tratar de discutir essas evidências científicas sobre o efeito da acupuntura no processo de tratamento na gestação.

A terminologia “lombalgia” refere-se a um processo de dor e inflamação na região da coluna lombar, que afeta diretamente a região com uma dor súbita e intensa, atingindo ambos os sexos (masculino e feminino) e com um padrão de recorrência gradual ou intenso, dependendo do diagnóstico e gravidade do problema (ALMEIDA; KRAYCHETE, 2017). A dor lombar é tratada como uma alteração na estrutura musculoesquelética, comum em cerca de 70% a 80% da população, com dados de maior prevalência em pessoas do sexo feminino (cerca de 34%), entre 30 e 45 anos de idade (NASCIMENTO; COSTA, 2015).

A lombalgia, que também é conhecida como “lumbago”, “dor nas costas” ou “dor nos rins”, é causada por diferentes aspectos: má postura, movimento forçado ao carregar um objeto, má posição ao se sentar. Ela

também pode ser causada por um processo inflamatório na região vertebral, como infecção e hérnia de disco, artrose, escorregamento da vértebra e também processos degenerativos que podem ser influenciados por fatores psicológicos (STUMP; KOBAYASHI; CAMPOS, 2016).

Quanto a classificação a lombalgia é definida a partir dos critérios sintomatológicos do paciente e do grau de especificidade, categorizado com base em prognósticos (GUIMARÃES; LIBERATO, 2014). Logo, compreende-se que a dor lombar ocorre a partir de duas categorias: dores intrínsecas e dores extrínsecas. As dores intrínsecas referem-se as condições congênitas, infecciosas, tumorais, mecânico-posturais e de caráter interno, toda e qualquer origem específica. As causas extrínsecas referem-se a um processo que ocorreu de natureza externa, tais como: movimentos forçados, atividades laborais intensas, pressão involuntária na região lombar e qualquer tipo de ação acentuada na região (ALMEIDA; KRAYCHETE, 2017).

A evolução da lombalgia pode tornar o agravo da doença em fase aguda, denominada de “lumbago” (MARTINS; SILVA, 2005). Essa fase da doença está condicionada ao agravamento das condições do paciente, que pode ocorrer a partir de uma dor súbita, seja pelo excesso de movimentos com carga inadequados que afete a região ou até pelo rompimento ou deslocamento de vértebras, o que necessita de uma intervenção imediata (OLIVEIRA, 2016). Além do lumbago, existem outros tipos de lombalgia que afeta as pessoas em diferentes condições, podendo citar aqui uma das que mais possuem ocorrência na sociedade: a lombalgia gestacional.

A lombalgia gestacional é caracterizada por um aspecto específico de dor na região lombar que afeta diretamente a mulher durante o seu período gestacional, tendo maior prevalência a partir do primeiro trimestre da gestação, acentuado no último (LIMA, 2011). As principais características sintomatológicas da lombalgia gestacional estão atreladas a má posturação, diminuição da mobilidade na região lombar e dor na

musculatura paravertebral lombar, interferindo nas atividades de vida diária (AVDs) da gestante (FABRIN; CRODA; OLIVEIRA, 2010).

De acordo com Ferreira e Nakano (2003), os relatos de mulheres gestantes que iniciaram os sintomas de lombalgia gestacional apresentam como principais fatores associados as questões inerentes a condição muscular, os fatores psicológicos e emocionais. O surgimento da dor lombar no terceiro trimestre de gestação ocorre em cerca de 52% das gestantes, tendo um maior caso em mulheres acima de 30 anos, cujos sintomas podem ser agravados pelas condições físicas, tendo em maior frequência de intensidade os casos de mulheres que não praticam nenhuma atividade física (CONTIERE, 2018).

A atuação do fisioterapeuta tem sido fundamental para um processo de avaliação e tratamento mais eficaz nos casos de lombalgia gestacional (PANTOJA; SOUSA, 2020). A abordagem fisioterapêutica em gestantes com lombalgia tem atuado para garantir um tratamento das lesões e intercorrências ortopédicas que surgem durante a gravidez, garantindo maior estabilidade da mulher grávida e evitando o agravamento dos sintomas mais atenuantes, tais como a hérnia de disco e hiperlordose lombar (BARACHO, 2007).

A acupuntura é um tipo de tratamento terapêutico que auxilia no enfrentamento a doenças que estão diretamente ligadas a diferentes regiões do corpo: respiratório, intestinal, neurológico, cardiológicos (MACIOCIA, 2007). É um tipo de método de origem chinesa, adotado frequentemente para o tratamento de lombalgia, com o uso de agulhas inseridas em pontos específicos da região lombar para regular as funções orgânicas (MARTINS, 2018). O tratamento com a acupuntura pode influenciar na melhoria das lesões musculoesqueléticas devido a ação ocasionada na região por meio da melhoria na circulação dos vasos sanguíneos, diminuindo a frequência de estase na região (MACIOCA, 2007).

O processo de tratamento da acupuntura na região lombar tem ação direta (local) e sistêmica com efeito analgésico que gera o relaxamento muscular, sendo assim, as sessões e as adaptações durante as fases do tratamento podem melhorar consideravelmente o quadro clínico da dor (PEBMED, 2018). A gravidez é uma fase que afeta toda a estrutura muscular da mulher, no qual a acupuntura surgiu como uma importante intervenção terapêutica para aliviar as dores na região lombar e melhorar as condições de vida durante o estágio da gravidez e após (MADEIRA et al, 2013).

No Brasil, cerca de 48% das mulheres apresentam sintomas de lombalgia gestacional, com maior prevalência para o último trimestre de gravidez (BRITO et al. 2022). Desse modo, compreende-se que as pesquisas sobre o uso da acupuntura como método de tratamento da lombalgia gestacional têm se mostrado relevante para a compreensão da necessidade de uma abordagem fisioterapêutica por meio de intervenções específicas de tratamento.

Posto isto, o objetivo desse artigo é realizar uma análise dos estudos que tratam sobre os benefícios da acupuntura no tratamento da lombalgia gestacional. Ademais, compreender as discussões sobre os tipos de tratamento de acupuntura, identificar a prevalência dos casos nesse tipo de tratamento e observar o papel do fisioterapeuta no processo de tratamento.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura (RSL)^[1], de acordo com as diretrizes do método PRISMA. Para a elaboração desta revisão, foram adotadas algumas etapas: elaboração da pergunta norteadora; escolha das bases, estratégias de buscas e descritores para filtrar o que se almejou; critérios de inclusão e exclusão; elegibilidade dos estudos a partir dos parâmetros escolhidos; contextualização dos achados onde o estudo

apresentou como pergunta norteadora. O critério de idioma definido são artigos em português e inglês.

As bases de dados que forneceram subsídios a pesquisa foram: PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO), PEDro e LILACS. O recorte temporal da pesquisa foi do período de 2017 a 2022 (5 anos). Utilizaram-se os seguintes descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Lombalgia gestacional”, “Acupuntura”, “Acupuntura – benefícios”, “Lombalgia – gravidez” e “Dor lombar – gravidez”. As seguintes combinações foram realizadas no processo de busca: “Lombalgia gestacional” AND “Acupuntura”; “Acupuntura – benefícios” AND “Lombalgia – gravidez”; “Dor lombar – gravidez”. AND “Acupuntura” OR “Acupuntura – benefícios”; “Lombalgia gestacional” OR “Dor lombar – gravidez” AND “Acupuntura – benefícios”. Todos os resultados das pesquisas foram devidamente arquivados, possibilitando consultas futuras.

Os principais critérios de inclusão deste trabalho foram os estudos científicos sobre os benefícios do tratamento da acupuntura na lombalgia gestacional tendo sua legitimidade comprovada em pesquisas publicadas em periódicos. Os critérios de exclusão elencados foram as pesquisas em andamento e pesquisas duplicadas. Foram incluídos estudos do tipo observacional, experimental, documental e bibliográfico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados da pesquisa partiram da definição dos critérios de pesquisa e de elegibilidade, conforme pode ser observado na Figura 1. A partir da aplicação do fluxograma de seleção dos artigos foi possível identificar o rol de pesquisas para as discussões.

Figura 1 – Fluxograma de seleção de artigos

Fonte: De autoria própria (2022)

Após a aplicação do fluxograma de pesquisa, identificou-se 04 artigos elegíveis para a análise do estudo, tendo como base os critérios definidos no processo de coleta e seleção. O Quadro 1 apresenta o detalhamento dessas pesquisas para a discussão.

Quadro 1- Resumo das informações dos principais artigos selecionados pela busca dos estudos pesquisados.

AUTOR	TÍTULO DO ARTIGO	OBJETIVOS	CONCLUSÕES
-------	------------------	-----------	------------

<p>SILVA, Ruana Glicya Lima; ROCHA, Alice Anny Diniz; FLORÊNCIO E SILVA, Jessica Bruna; LINHARES, Wiara Milleny Roque; COSTA, Ellany Mirelle da; SILVA, Joelma Gomes da.</p>	<p>Impacto da dor lombar em gestantes e principais intervenções terapêuticas: uma revisão da literatura</p>	<p>Esse estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura que busca realizar um levantamento acerca dos impactos da dor lombar em gestantes e as intervenções terapêuticas utilizadas.</p>	<p>A partir dos estudos identificados nesta revisão foi possível observar que a dor lombar afeta uma parcela significativa de mulheres durante a gestação, que limita as atividades de vida diária e diminui a capacidade funcional e qualidade de vida. De maneira geral, a implementação de atividades físicas e métodos terapêuticos não medicamentosos apresentam-se como possibilidades eficazes de intervenção para esse público com melhora dos sintomas e do bem-estar dessas mulheres.</p>
<p>MARTINS, Eveliny Silva;</p>	<p>Tratamento com acupuntura:</p>	<p>Objetivou-se, assim, avaliar</p>	<p>A técnica de acupuntura</p>

<p>TAVARES, Tainan Maria Cruz Lopes; LESSA, Paula Renata Amorim; AQUINO, Priscila de Souza; CASTRO, Régia Christina Moura Barbosa; PINHEIRO, Ana Karina Bezerra</p>	<p>avaliação multidimensional da dor lombar em gestantes</p>	<p>os efeitos da acupuntura no tratamento da dor lombar em gestantes no segundo e terceiro trimestre de gravidez</p>	<p>realizada em até seis sessões, em 56 gestantes com dor lombar referida, proporcionou efeitos positivos favoráveis à saúde das participantes. Segundo a avaliação de mensuração da dor, houve redução estatisticamente significante na dor lombar das gestantes logo a partir da segunda sessão e diminuição gradativa com o avançar do número de sessões. Não houve eventos adversos graves relacionados à acupuntura. A acupuntura ofereceu significativos efeitos para a redução ou o alívio da dor nas gestantes. As participantes</p>
---	--	--	--

			denotaram satisfação e bem-estar ao sair de cada sessão.
MARTINS, Eveliny Silva; CASTRO, Régia Christina Moura Barbosa; ROCHA, Lígia Maria Alves; PINHEIRO, Ana Karina Bezerra.	Acupuntura e gravidez: a medicina oriental como aliada no tratamento da lombalgia	Identificar evidências científicas do efeito da acupuntura para a literatura sobre dor na gravidez. Métodos: revisão integrativa da literatura	Os estudos, que utilizam a acupuntura para a lombalgia, tiveram algumas dificuldades na redução da dor, assim como o aumento da mobilidade, a melhoria da sonolência, a capacidade de melhorar as atividades físicas e as alternativas das gestantes. A acupuntura conhecida para aumento da lombalgia em saúde, outros benefícios de forma, aumento para a promoção da saúde, sem prática riscos, barata e com bom

			custo benefício. (AU)
SANTOS, Cleanne Viana dos; COSTA, Erika Raissa Pereira; PAZ, Francisco Adalberto do Nascimento	Atuação da fisioterapia na redução do quadro álgico em gestantes com lombalgia: Uma revisão sistemática	O estudo objetivou buscar na literatura evidências sobre a atuação e efetividade da fisioterapia na redução do quadro álgico em gestantes com lombalgia	Conclui-se que esse estudo demonstrou que a fisioterapia pode ser realizada em pacientes gestantes com lombalgia de forma segura e eficaz. Destaca-se a necessidade de mais estudos na área, como ensaios clínicos, que forneçam mais evidências sobre a atuação da fisioterapia em gestantes com lombalgia, bem como a realização de estudos nacionais, tendo em vista que a grande maioria dos estudos são internacionais

Fonte: De autoria própria (2022)

Conforme apresentado acima, os artigos foram organizados a partir dos seguintes identificadores: (i) autoria, (ii) título do artigo, (iii) tipo de estudo, (iv) objetivo e (v) conclusão. As pesquisas extraídas foram analisadas a partir desses identificadores com o objetivo de pormenorizar a análise dos estudos, com enfoque para o entrelace de discussões sobre o tema.

O estudo de Silva et al. (2021) discute uma abordagem analítica do impacto da dor lombar durante a gestação e dos principais métodos de intervenção terapêutica, com enfoque para a acupuntura. Essa pesquisa evidencia que os tratamentos terapêuticos agem como importantes mecanismos reguladores que minimizam o impacto da intensidade na região lombar durante a gestação. Nesse sentido, pode-se observar que a intervenção terapêutica vem sendo discutida como um importante recurso de abordagem para amenizar a dor lombar em gestantes com lombalgia.

Na pesquisa de Martins et al. (2018) a análise do estudo apresenta uma abordagem direcionada para uma avaliação multidimensional da dor lombar em gestantes, observando a acupuntura como um instrumento terapêutico com ação não medicamentosa que atenua, de maneira eficiente, a dor na região lombar. Para Martins et al. (2018) a acupuntura é um tipo de tratamento não farmacológico ideal para garantir alívio na dor lombar durante a gravidez, de modo que a sua aplicação pode iniciar ainda no início do primeiro trimestre de gravidez, como indicação pré-natal. Dessa forma, a acupuntura como um tratamento não-farmacológico busca estimular a região lombar e melhorar a capacidade postural, principalmente com o avanço do tempo gestacional.

Na análise da pesquisa de Santos, Costa e Paz (2021) é apresentada uma percepção sistemática na literatura científica sobre a ação dos métodos fisioterapêuticos na redução do quadro álgico em gestantes com lombalgia. Essa pesquisa observa, dentre outros métodos não farmacológicos, o uso da acupuntura para estimular a região lombar a partir de exercícios e atividades específicas por meio de protocolos

terapêuticos específicos. Assim, observa-se que com esse estudo um compilado de pesquisas que tratam o uso da acupuntura para a redução das dores e melhoria da qualidade de vida na gestação.

O estudo de Martins et al. (2017) observou como as evidências científicas demonstram que a acupuntura influencia a melhoria da qualidade de vida de grávidas com lombalgia, principalmente na redução da dor, na capacidade de melhoria na postura física e nos benefícios posturais. Foi possível observar que essa pesquisa converge com as abordagens analisadas nos resultados, no qual o uso da acupuntura tem corroborado para a melhoria da qualidade de vida e evolução do quadro clínico.

Sobre os benefícios da acupuntura e o papel do fisioterapeuta, Silva et al. (2021) discute sobre as pesquisas mais recentes que observam a necessidade da realização de métodos terapêuticos acompanhado de um profissional específico, de modo que o tratamento da lombalgia gestacional requer um acompanhamento especializado, no qual as atividades de acupuntura devem ser avaliadas periodicamente ao longo da gestação. Observa-se então que o fisioterapeuta atua de maneira essencial para aplicar métodos de acompanhamento, como no caso da acupuntura.

Martins et al. (2018), ao analisar o tratamento da acupuntura com base em uma visão multidimensional, observa o papel do fisioterapeuta e do enfermeiro como profissionais capacitados para desenvolver atividades que melhorem a capacidade funcional e a qualidade de vida das gestantes. Essa percepção traz como abordagem uma concepção multiprofissional da fisioterapia, demonstrando que a aplicabilidade do tratamento terapêutico da acupuntura pode ser realizada em conjunto com outras áreas, como no caso da enfermagem.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos sobre os benefícios da acupuntura no tratamento da lombalgia gestacional na fisioterapia vêm sendo amplamente discutidos

na literatura científica brasileira, tendo como abordagem de análise diferentes aspectos relacionados a sua aplicação, processos de tratamento e influência na melhoria da qualidade de vida.

Observou-se que nos estudos há uma investigação sobre a prevalência dos casos e os tipos de tratamento, observando que no último trimestre há uma maior incidência da lombalgia gestacional, que pode ser influenciada pela idade da gestante e a sua condição física. Outrossim, a prevalência dos casos também está agrupada em gestantes que já apresentam problemas relacionados a postura, problemas hormonais, retenção hídrica e outras sintomatologias.

Dessa forma, conclui-se com essa pesquisa que os estudos recentes sobre os benefícios da acupuntura na gravidez por meio da prática terapêutica realizada na fisioterapia têm influenciado na melhoria da condição física e psicológica das gestantes, com maior prevalência para as gestantes na fase final do processo gestacional. Ademais, os estudos demonstram que a acupuntura traz vantagens para a gestante em toda a sua fase gestacional, tendo um papel relevante e indicado desde o início da gravidez.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Darlan Castro; KRAYCHETE, Durval Campos. Dor Lombar: Uma abordagem diagnóstica. **Revista Dor**, São Paulo. V.16, n. 2, p. 173-177, 2017.

ASSIS, R.G; TIBURCIO, R.E.S. **Prevalência e características da lombalgia na Gestação**: um estudo entre gestantes assistidas no programa de pré-natal da maternidade Dona Íris em Goiânia. 2004. Disponível em: www.ucg.br/ucg/institutos/nepss/monografia/monografia13.pdf. Acesso em: 07 out. 2022.

BARACHO, E. **Fisioterapia Aplicada à Obstetrícia**. 4 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2007.

BRITO, Arthur Gomes da Silva et al. Lombalgia gestacional: características clínicas e sua interferência no cotidiano. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 6, e7211628664, 2022.

CESTARI, Elaine Claudia; SOUZA, Thiago Henrique Cestari; ANGELO, Prycilla Fagundes Cardoso; SILVA, Adriana Saboia de. Análise das principais alterações posturais e sintomatologias decorrentes do período gestacional. **Revista Ciência E Estudos Acadêmicos De Medicina**, n.8, 2017.

CONTIERI, Magie Regina Ventura. **Prevalência e fatores relacionados à lombalgia. no período gestacional**: Revisão sistemática. 2018. 38 f.

COSTA, S. B; ASSIS, T. O. Hidrocinesioterapia como escolha de tratamento para lombalgia gestacional. **Revista Campina Grande**, v. 9, n.13, 2009, 2010. Disponível em:

<http://revistatema.facisa.edu.br/index.php/revistatema/article/viewArticle/41>. Acesso em: 07 out. 2022.

FABRIN, E. D.; CRODA, R. S.; OLIVEIRA, M. M. F. Influência das técnicas de fisioterapia nas algias posturais gestacionais. **Ensaio e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde**, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 155-162, 2010.

FERREIRA, C. H. J.; NAKANO, A. M. S. Lombalgia na gestação: uma revisão. **Jornal Brasileiro de Medicina**, [S.l.], v. 77, n. 1, p. 113-118, jul. 2003.

GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. Revisão Sistemática da Literatura: conceituação, produção e publicação.

LOGEION: Filosofia da informação, Rio de Janeiro, v. 6 n. 1, p.57-73, set.2019/fev. 2020.

GOMES, M. R. de A. et al. Lombalgia gestacional: prevalência e características clínicas em um grupo de gestantes. **Rev. dor**. v. 14, n.2, p.114-117, 2013.

LIMA, A. S. et al. Análise da postura e frequência de lombalgia em gestantes: estudo piloto. **Journal of the Health Sciences Institute**, São Paulo, v. 29, n. 4, p. 290-293, 2011.

MACIOCIA, Giovanni. **Os fundamentos da medicina chinesa: um texto abrangente para acupunturistas e fisioterapeutas**. São Paulo: Roca, 2007.

MADEIRA, Hellyne Giselle Reis et al. , Incapacidade e fatores associados à lombalgia durante a gravidez. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 35, n. 12, p. 541-548, dez. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-72032013001200003>. Acesso em: 09 out. 2022.

MANN, L.; KLEINPAUL, J. F.; TEIXEIRA, C. S.; LOPES, L. F. D.; KONOPKA, C. K.;

MOTA, C. B. Gestação: equilíbrio corporal, dor lombar e quedas. **Brazilian Journal of Biomechanics**, São Paulo, v. 9, n.18, p. 14- 21, 2009. Disponível em: <http://143.107.170.186/ojs/index.php/rbb>. Acesso em: 12 out. 2022.

MARTINS, Eveliny Silva et al. Acupuncture treatment: multidimensional assessment of low back pain in pregnant women. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 52, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2017040303323>. Acesso em: 09 out. 2022.

MARTINS R.F, SILVA J.L.P.E. Prevalência de dores nas costas na gestação. **Rev Assoc Med Bras**, v.51, n.3, p.144-147, 2005.

NASCIMENTO, Paulo Roberto Carvalho; COSTA, Leonardo Oliveira Pena. Prevalência da Dor Lombar no Brasil: Uma Revisão Sistemática. **Cad. De Saúde Pública**, Rio de Janeiro. V.36, n. 6, p. 1141-1155, 2015.

OLIVEIRA, I. O. et al. Método McKenzie para lombalgia. Revista Dor. São Paulo, v. 17, n. 4, out/dez. 2016. **Revista científica eletrônica de ciências aplicadas da fait**. n. 2. Novembro, 2018. . Acesso em: 10 out. 2022.

PANTOJA, Maria de Nazaré Lopes; SOUSA, Dayana Priscila Mejia. Abordagem fisioterapêutica em gestantes com lombalgia. **Revista do Portal Biocursos**. 2020. Disponível em: https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/35/11_-Abordagem_fisioterapYutica_em_gestantes_com_lombalgia.pdf. Acesso em: 17 out. 2022.

PEBMED. **Acupuntura e lombalgia**: o que precisamos saber. 2018. Disponível em: https://pebmed.com.br/acupuntura-e-lombalgia-o-queprecisamosaber/?utm_source=artigoportal&utm_medium=copytext. Acesso em: 10 out. 2022.

REIS, Guilherme F.F. Alterações fisiológicas maternas da gravidez. **Revista Brasileira de Anestesiologia, v.43, n.1, p.3-9, 2020.**

SANTOS, M.M; GALLO, A.P. Lombalgia gestacional: prevalência e características de um programa pré-natal. **Arq Bras Ciên Saúde**, Santo André, v.35, n.3, p.174-9, Set/Dez 2010.

STUMP, Patrick Raymond Nicolas André Ghislain; KOBAYASHI, Ricardo; CAMPOS, Alexandre Walter. Lombociatalgia. **Rev. Dor**, São Paulo. V. 17, n. 1, p. 63 – 66, 2016.

[1] 'É um método de pesquisa que faz uma investigação específica da literatura científica a partir de critérios e protocolos específicos, observando elementos que analisem a reprodutibilidade de um determinado *corpus* documental (GALVÃO; RICARTE, 2020).

¹Discente do Curso de Fisioterapia. Contato: taynasuellem@gmail.com .

²Professora do Curso de Fisioterapia. Contato: fisioterapeutaklenda@live.com.

³Professora do Curso de Fisioterapia. Contato: ginarajadaca@yahoo.com.br.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil